

Un frágil tesoro: las mariposas colombianas

Londoño Vega, Patricia (dir. ed.) & Carlos Eduardo Giraldo Sánchez (dir. científ.)

2016. [1ª ed.]. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 149 pp. + [i].

ISBN: 978-958-7387-87-2; eISBN: 978-958-7387-88-9.

Tapa dura, 28.3 × 23.7 cm.

COP 95.000,00 (aprox. USD 25,00).

Disponible en: <https://editorial.urosario.edu.co/gpd-un-fragil-tesoro-las-mariposas-colombianas.html>

Contenido: Resumen y Abstract; *Presentación: un tesoro para compartir y cuidar* (por José Manuel Restrepo Abondano); *Introducción* (por Patricia Londoño Vega); 1. *¿Qué es y cómo se desarrolla una mariposa?* (por Nicolás Peláez Restrepo); 2. *¿Por qué en Colombia hay tantas y tan variadas mariposas?*; *Riqueza de Colombia en mariposas: perspectiva comparada* (por Carlos Eduardo Giraldo Sánchez); *Factores que explican la diversidad de mariposas* (por Catalina González Arango); 3. *¿Por qué la ciencia se interesa en el estudio de las mariposas?*; *La visión y el sentido de orientación de las mariposas* (por Nicolás Peláez Restrepo);

Comunicación de las mariposas entre sí y con otros seres de su entorno (por Carlos Eduardo Giraldo Sánchez y Nicolás Peláez Restrepo); *Mecanismos de defensa de las mariposas: camuflaje y mimetismo* (por Carlos Eduardo Giraldo Sánchez); *Interacción de las mariposas con las plantas* (por Carlos Eduardo Giraldo Sánchez); *Colecciones de mariposas* (por Carlos Eduardo Giraldo Sánchez y Patricia Londoño Vega); 4. *Las mariposas y la Estación Experimental de Campo José Celestino Mutis* (por Mauricio Linares Porto); 5. *Las mariposas en tiempo de cambio global* (por Catalina González Arango); 6. *Un llamado a la conservación* (por Emilio Constantino Chuaire); 7. *BioButterfly: un catálogo digital con fotografías de mariposas colombianas* (por Juan Guillermo Jaramillo Velásquez); *Glosario*; *Bibliografía*; *Páginas de Internet recomendadas*; *Índice de especies mencionadas*; *Colaboradores*; *Agradecimientos*.

Este es un libro bien cuidado, atractivo, lujoso y singular, por cuanto ha colaborado en su producción un numeroso grupo de especialistas y entusiastas. Se presenta al público con un título bastante original, por la impactante aplicación del apelativo *tesoro*, que se antoja metafóricamente como algo digno de ser bien resguardado y muy querido.

El proyecto ha sido dirigido y curado en los aspectos editoriales por Patricia Londoño Vega y en los aspectos científicos por Carlos Eduardo Giraldo Sánchez; la primera es investigadora, escritora, arquitecto y museógrafa (asociada al Banco de la República) y el segundo, ingeniero agrónomo, doctor en biología, profesor de la Universidad

Católica de Oriente (Rionegro, Antioquia). Sus textos y magníficas ilustraciones sirvieron de base documental para la exposición “Un mundo de mariposas” que se instaló posteriormente en la Biblioteca Luis Ángel Arango (2019), repositorio bibliográfico nacional de Colombia.

Se trata de una edición organizada por capítulos cuyos títulos, enunciados arriba, hablan por sí solos. En cada uno interviene(n) su(s) autor(es) individualmente o en pares, naturalistas, entomólogos, investigadores e historiadores que redactaron sus notas en estilo sencillo para transferir expeditamente sus conocimientos a otros amantes de la naturaleza. Ese es el público esperado. Pero seguramente contarán entre sus lectores a algunos artistas plásticos, a los aficionados al color y la belleza, a los curiosos de la estética de las artes gráficas y a los zoófilos que rehúyen del aturdimiento científico. Tiene por tanto posibilidades amplias de difusión, pero es un libro no comercial que salió de una editorial universitaria, probablemente con un tiraje reducido, distribución focalizada y alto costo (por el tipo de papel satinado y la encuadernación en tapa dura).

Con su diseño gráfico sobrio y de buen gusto: amplias imágenes, márgenes controlados, textos a dos columnas, leyendas en tono claro y páginas con fondo oscuro contrastando visualmente con su opuesta; esta edición es muy vistosa y viene saturada con fotografías principalmente de mariposas vivas y en condiciones silvestres, pero también extendidas, disecadas y preservadas en gabinetes entomológicos, resguardadas en algunas colecciones institucionales o privadas que se encuentran en Colombia. Entre estas últimas destacan las dos cajitas de muestras entomológicas acopiadas por el sabio Francisco Caldas hace cerca de dos siglos y heredadas por José Reynolds Pombo a través de sus parientes (p. 89). Una sección descriptiva de la biología de una mariposa se acompaña con dibujos a tinta, fidedignos, elaborados por Catalina Londoño Carder, quien es autora también de bonitas acuarelas de estilo naturalista clásico (pp. 15, 23, 37, 55-57, 99, 108, 119, 131) o figurativo (portada) y de no pocas fotografías de mariposas, orugas y crisálidas, que acompañan otras tantas notables de distinguidos fotógrafos de flora, fauna y paisajes naturales, como Emilio Constantino, David Geale, Carlos E. Giraldo, Juan Guillermo Jaramillo, Juan Guillermo Montañés Alzate y

Fredy Montero Abril. Vale señalar que todos se encuentran ligados o familiarizados, de una u otra forma, con el estudio de las mariposas en Colombia.

Un frágil tesoro: las mariposas colombianas es un muestrario educativo caracterizado por contenidos sintéticos que se valoran positivamente por la veracidad de su información. Está correctamente actualizado en lo que corresponde a las identificaciones taxonómicas de las mariposas que en él se representan y se ocupa de temas de gran actualidad como la diversidad biológica y la búsqueda de su génesis, las cualidades sobresalientes de las mariposas que las hacen interesantes y útiles a la ciencia, los problemas que emergen para estos maravillosos insectos de la crisis ambiental contemporánea y el grito de alarma que nos solicita intervenir para tratar de conservar ese tesoro biológico para la posteridad. Me ha llamado particularmente la atención la introducción por su tono histórico y sus preciosas reproducciones de antiguos grabados y acuarelas, así como el prospecto final redactado por Juan Guillermo Jaramillo; la iniciativa de catalogar imágenes digitales de la rica fauna de mariposas colombianas. Al momento de escribir esta nota, puedo informar con satisfacción que esa catalogación y la elaboración de las listas taxonómicas de las mariposas colombianas, anunciadas con entusiasmo en el 2016, ya son productos en progreso.

Apenas he visto noticias de la exposición “Un mundo de mariposas”, y en realidad desconozco cuanto hubo de solapamiento entre el guion de la exhibición (2019) y el contenido de este libro (2016). A juzgar por las conexiones que hago, la obra impresa bien pudo dar origen el trabajo museográfico. Seguramente lo complementó, quizá no como un catálogo, pero sí como una guía. Es una buena obra de divulgación científica pero también un portafolio artístico de imágenes representativas de la fauna de mariposas de Colombia, la cual es tan rica en especies, que probablemente sea su territorio el que resguarde la mayor diversidad de tales insectos en el mundo. Con tantas joyas coloridas y el atributo irremplazable de sus endemismos ¿Quién podría no estar de acuerdo con que se trate de un tesoro?

Ángel L. Viloria*

* Centro de Ecología, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), km 11 carretera Panamericana, Altos de Pipe, estado Miranda, Venezuela.